

ANÁLISIS REVISTA VERACRUZANA DE INVESTIGACIÓN DOCENTE

Año VII | Núm. 7 | julio 2022

ISSN 2448-6108

La educación. superior:

*formación, vínculos,
presupuesto
y vulnerabilidades*

Perfil de ingreso de aspirantes a la Maestría en Educación de la UPV

*Gonzalo González-Osorio, Ana Lidia Martínez-Martínez
y Lilia Patricia Ruiz-Ruiz*

Educación superior y economías del agua, de aglomeración, social y solidaria: vulnerabilidades

Darío Fabián Hernández-González

Desafío presupuestal de la UPV ante la gratuidad de la educación superior

Miguel Ángel Estrada-García

El vínculo educación-desarrollo: análisis crítico de la integración del informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

*José Francisco Báez-Corona, Mauricio Lascurain-Fernández
y Arturo Miguel Chipuli-Castillo*

María Zambrano y su crítica al totalitarismo, agente de negación de la persona

Gerardo Escobar-Galindo

Competencias de pensamiento crítico y socioemocionales: su religación para la formación integral

Rubén Hernández-Ruiz

VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

SEV
Secretaría
de Educación

SEMSys
Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior

DEN
Dirección de Educación
Normal

Cuitláhuac García Jiménez
Gobernador del Estado

Zenyazen Roberto Escobar García
Secretario de Educación del Estado

Jorge Miguel Uscanga Villalba
*Subsecretario de Educación
Media Superior y Superior*

Maritza Ramírez Aguilar
Subsecretaria de Educación Básica

Moisés Pérez Domínguez
Subsecretario de Desarrollo Educativo

Ariadna Selene Aguilar Amaya
Oficial Mayor

Gilberto de Jesús Corro Feria
Director de Educación Normal

Comité Científico

Zenón Hernández Hernández
Dirección de Educación Normal

Grecia Herrera Meza
*Benemérita Escuela Normal Veracruzana
"Enrique C. Rébsamen"*

Armando Jesús Martínez Chacón
*Instituto de Neuroetología y Centro de
Ciencias Biomédicas de la Universidad
Veracruzana*

Catalina Olga Maya Alfaro
Universidad Intercontinental

Berenice Morales González
*Benemérita Escuela Normal Veracruzana
"Enrique C. Rébsamen"*

Editorial

La indisoluble interconectividad de la llamada sociedad del conocimiento y de la información con la economía de sus bienes y servicios implica una emergencia de creciente complejidad técnica y general sobre la producción de los mismos, que día a día se impone como exigencia profesional (epistémica y ética) a los egresados de la educación superior presente y venidera. Complejidad técnica, porque les reclama conocimientos altamente especializados; general, porque les demanda capacidad de análisis, síntesis, de resolución, creatividad, frente a problemas inmediatos: particulares y colectivos.

Exigencias que, al mismo tiempo, ya en la vida laboral entran en discordancia con los modelos tradicionales bajo los cuales fueron formados, seguramente muchos de ellos, en sus respectivas instituciones de educación superior. Éstas caracterizadas por favorecer un proceso de instrucción altamente especializado, sí, pero estrecho y de ciclo largo en cuanto a las nuevas necesidades y expectativas de educación de sus futuros profesionistas.

Kinesis Revista Veracruzana de Investigación Docente, Año VII, Núm. 7, julio de 2022, es una publicación anual editada por la Secretaría de Educación de Veracruz, a través del Centro de Actualización del Magisterio Xalapa, adscrito a la Dirección de Educación Normal, km 4.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Col. Sahop, C. P. 91190, Tel. (228) 8153268, www.revistakinesis.com, kinesisrevistadocente@gmail.com Editora responsable: Eliza Carmona Aguilar. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo Núm. 04-2015-071509323800-203, ISSN: 2448-6108, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número: Aleida Rodríguez García, calle Crisóforo Cortés, 40, Col. Obrero Campesina, C. P. 91020, fecha de última modificación, 15 de julio de 2022.

Cutberto José Moreno Uscanga
Benemérita Escuela Normal Veracruzana
“Enrique C. Rébsamen”

Martha Elba Ruíz Libreros
Facultad de Pedagogía de la
Universidad Veracruzana

**Centro de Actualización
del Magisterio Xalapa**

Carmen J. del Socorro Cardeña Gopar
Directora

Eliza Carmona Aguilar
Blanca Estela Hernández García
Argelia Yareli García Herrera
Comité Editorial

Isabel Leticia Téllez de la Rosa
Lirio Margith Chacón Domínguez
Colaboradores

Guadalupe Baxin Baxin
Corrección de Estilo

Brenda Blásquez Morales
Revisión de Traducciones

Juan Carlos Tejeda Smith
Diseño y Maquetación

Aleida Rodríguez García
Diseño web y soporte técnico

Andrés Rafael Menier León
Imagen de portada

Es decir, existe una divergencia entre sus procesos de formación y oferta académica y la fuerte tendencia de cambio de enfoques, requerimientos y trayectorias profesionales en el mundo contemporáneo, derivados tanto de la diversidad de oportunidades de educación y recalcificación continua como de vacíos y carestías de áreas de estudio, gestión institucional, programas, rutas o itinerarios académicos personalizados.

En ese sentido, el Centro de Actualización del Magisterio Xalapa se complace en divulgar la edición número 7 de *Kinesis Revista Veracruzana de Investigación Docente*, donde precisamente investigadores y docentes de instituciones de educación superior tan diversas como la Universidad Pedagógica Veracruzana, El Colegio de Veracruz y la Universidad Veracruzana, contemplan, discuten y repiensen el papel, la relevancia y la prospectiva de la educación superior actual en el desarrollo social de la población estudiantil de la entidad, primordialmente, ya que no esquivan su mirada plural hacia lo nacional e internacional.

Así, por orden de aparición, primero se halla González-Osorio, Martínez-Martínez y Ruiz-Ruiz narrando el análisis que efectuaron del perfil de ingreso de 49 aspirantes a la Maestría en Educación de la UPV, en el cual identificaron sobre todo perfiles variados con tendencias hacia la capacitación, superación profesional-personal, incursión al servicio profesional docente, y riqueza de distintas perspectivas sobre las problemáticas educativas actuales que detonarán en proyectos de investigación de impacto social.

Luego se encuentra el artículo de Hernández-González, quien reflexiona la necesaria vinculación entre educación superior, economías y vulnerabilidades, particularmente cómo la educación superior es una herramienta poderosa para aminorar y mitigar las vulnerabilidades sociales y ambientales de economías contemporáneas como las de aglomeración, sobre todo bajo modelos de distritos industriales y clúster.

Le sigue la colaboración de Estrada-García: un estudio de caso en la UPV que, originado en el papel de la gratuidad de la educación superior en México, consiste en sistematizar su

información presupuestal 2014-2021 y sus tendencias hacia 2030, a fin de construir una visión diagnóstica de su financiamiento, fortalecer sus gestiones institucionales y dar continuidad a sus funciones sustantivas.

En tanto, en su texto Báez-Corona, Lascurain-Fernández y Chípuli-Castillo revisan de manera crítica los elementos definitorios del vínculo educación-desarrollo que integran la perspectiva del informe anual creado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el propósito de argumentar que su índice de desarrollo humano (IDH) simplifica la complejidad del fenómeno educativo, pues en aras de medir cuantitativamente dicho desarrollo soslaya la calidad educativa, factor trascendental en el análisis del impacto social de la educación.

Como penúltimo artículo, Escobar-Galindo esgrime la relación que la pensadora y educadora española María Zambrano guardó respecto a la generación de un sentido crítico de la política, así como evidencia que dicho sentido está íntimamente comprometido con el estímulo de los valores prácticos e intelectivos, a fin de germinar y cultivar una vida cívica equilibrada y arraigada a las más nobles causas de la vida en común.

Cierra este número Hernández-Ruiz, en cuya intervención medita cómo la Universidad Veracruzana ha pretendido efectuar la formación integral de sus estudiantes con modelos educativos que centran su enseñanza en la persona y sus competencias básicas y profesionales, mas en la práctica abandonan sus saberes axiológicos. Por ello, propone la necesidad de religar lo cognitivo y metacognitivo con lo social, emotivo, actitudinal y valoral.

Tales son los textos y las concepciones, repasados someramente, que permean y nutren las páginas de esta edición 7 de *Kinesis*. Espacio de divulgación, queridos lectores, al cual el CAM Xalapa, número tras número, avoca su compromiso e interés de seguir mejorando con reflexiones, análisis y discusiones que puedan provocar y convocar a otros debates, investigaciones e interlocuciones entre los participantes e integrantes de nuestra comunidad educativa, de Veracruz y de otras latitudes del país; entre sus centros de educación, colegas docentes y estudiantes (que dicho sea de paso, alguna vez lo fuimos todos).

Mtra. Carmen Judith del Socorro Cardeña Gopar
Centro de Actualización del Magisterio Xalapa

Contenido

Editorial	1
-----------------	---

Experiencias que enriquecen

Perfil de ingreso de aspirantes a la Maestría en Educación de la UPV	5
---	---

*Gonzalo González-Osorio, Ana Lidia Martínez-Martínez
y Lilia Patricia Ruiz-Ruiz*

Educación superior y economías del agua, de aglomeración, social y solidaria: vulnerabilidades	25
---	----

Darío Fabián Hernández-González

Desafío presupuestal de la UPV ante la gratuidad de la educación superior	45
--	----

Miguel Ángel Estrada-García

Dossier educativo

El vínculo educación-desarrollo: análisis crítico de la integración del informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo	67
--	----

*José Francisco Báez-Corona, Mauricio Lascurain-Fernández
y Arturo Miguel Chípuli-Castillo*

María Zambrano y su crítica al totalitarismo, agente de negación de la persona	82
---	----

Gerardo Escobar-Galindo

Competencias de pensamiento crítico y socioemocionales: su religación para la formación integral	94
--	----

Rubén Hernández-Ruiz

[Inicio](#) / [Archivos](#)

julio de 2022.

La educación superior: formación, vínculos, presupuesto y vulnerabilidad

Vol. 7 Núm. 7 (2022)

Kinesis Revista Veracruzana de Investigación Docente, Año VII, Núm. 7, julio de 2022, es una publicación anual editada por la Secretaría de Educación de Veracruz, a través del Centro de Actualización del Magisterio Xalapa, adscrito a la Dirección de Educación Normal, km 4.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Col. Sahop, C. P. 91190, Tel. (228) 8153268; www.revistakinesis.com; kinesisrevistadocente@gmail.com Editor responsable: Eliza Carmona Aguilar. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo Núm. 04-2015-071509323800-203, ISSN: 2448-6108, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número: Aleida Rodríguez García, calle Crisóforo Cortés, 40, Col. Obrero Campesina, C. P. 91020, fecha de última modificación, 15 de

El currículum y la docencia

Vol. 6 Núm. 6 (2021)

Kinesis Revista Veracruzana de Investigación Docente, Año 6, Núm. 6, julio 2021, es una publicación anual editada por la Secretaría de Educación de Veracruz, a través del Centro de Actualización del Magisterio Xalapa, adscrito a la Dirección de Educación Normal, km 4.5

[Enviar un artículo](#)

Información

[Para lectores/as](#)

[Para autores/as](#)

[Para bibliotecarios/as](#)

Número actual

[Núm. 10](#)

[ISS 9](#)

[ISS 10](#)

»» El vínculo educación-desarrollo: análisis crítico de la integración del informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

The education-development link: critical analysis of the integration of the United Nations Development Program Report

José Francisco Báez-Corona¹

Mauricio Lascurain-Fernández²

Arturo Miguel Chípuli-Castillo³

Recibido: 25/02/2022

Aceptado: 25/04/2022

Resumen

Este artículo describe críticamente los elementos definatorios del vínculo educación-desarrollo que integran la perspectiva del informe anual creado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mediante una metodología analítico-deductiva y técnicas documentales. Así, se parte de la revisión sintética de tal vínculo desde lo jurídico y político; luego se aterriza en la configuración de los indicadores del PNUD, a fin de argumentar que precisamente su índice de desarrollo humano (IDH) simplifica demasiado la complejidad del fenómeno educativo, pues en aras de medir cuantitativamente dicho desarrollo soslaya la calidad educativa, factor trascendental en el análisis del impacto social de la educación.

Palabras clave: educación, desarrollo humano, índices, informe, programa.

¹ Doctor en Derecho Público e investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Línea de investigación relacionada con los fenómenos que vinculan derecho y educación. ORCID: <<https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-6910-0611>>. Contacto: fabaez@uv.mx

² Doctor en el Programa de Nueva Economía Mundial de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Temas de interés: política internacional y educación. ORCID: <<https://orcid.org/0000-0002-7912-6807>>. Contacto: mlascurain@uv.mx

³ Doctor en Derecho por la Universidad de Xalapa. Actual director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Líneas de interés: Derechos humanos y Políticas públicas. ORCID: <<https://orcid.org/0000-0001-8808-3311>>. Contacto: achipuli@uv.mx

Abstract

The main aim of this article is to critically describe the elements that make up the education and development link from the perspective of the annual Report of the United Nations Development Program (UNDP), by means of an analytical-deductive methodology and a documentary technique. In its structure, the work starts from a synthetic review of such link from the legal and political perspectives, to later end up in the configuration of the UNDP indicators in order to argue that its Human Development Index (HDI) oversimplifies the complexity of the educational development because its attempt to measure it quantitatively obviates its quality which is a transcendental factor in the analysis of the education social impact.

Keywords: education, human development, index, report, program.

Introducción

En toda sociedad contemporánea la educación es una actividad estratégica. El contexto histórico de cada país permea sistemas educativos que, en varias ocasiones, han sido utilizados como herramientas de propagación de ideologías políticas y económicas, de la misma forma a través de ellos se han gestado importantes transformaciones sociales.

A este trabajo de investigación le interesa analizar precisamente cómo desde al menos hace tres décadas, en el marco de los modelos neoliberales, la educación se ha vinculado fuertemente al concepto de desarrollo. Claro ejemplo de ello es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde la educación junto con la salud y el estándar de vida son acentuados como componentes del desarrollo humano.

De forma específica, el objetivo de las siguientes líneas reside en describir críticamente los elementos definitorios del vínculo educación y desarrollo que integran la pers-

pectiva del informe del PNUD, cuya temporalidad abarca la configuración actual de su Índice de Desarrollo Humano (IDH), construido conforme un pacto internacional en el cual participan 170 naciones. Lo anterior vital porque encarna uno de los intentos más importantes internacionalmente para cuantificar el impacto de la educación en el desarrollo de las personas. Sin embargo, si esa cuantificación no es examinada de manera significativa se arriesga caer en simplificaciones vacuas sobre el fenómeno educativo.

Para concretar tal fin se empleó una metodología analítico-deductiva y aplicaron técnicas documentales sobre estudios estadísticos, legislación, así como discursos y planes políticos recientes, es decir, la descomposición del IDH en sus componentes, de lo general a lo particular, posibilitó estudiar el nexo educación-desarrollo desde tres estadios: primeramente, lo jurídico y político; luego, una interpretación cuantitativa del

PNUD, y finalmente un enfoque crítico de la configuración de los indicadores del IDH.

Educación y desarrollo: ligados desde la teoría y la política

Educación y desarrollo, conceptos amplios y multívocos que es posible interpretarlos de diversas maneras según el contexto en que se empleen. Una primera instancia de ese binomio es entenderlo como formal: asociar la educación al sistema educativo nacional y el desarrollo a su acepción económica. Esto es, la educación formal como aquella impartida dentro de las instituciones integrantes del sistema educativo oficial en sus diferentes niveles y el desarrollo formal a modo de aquel principalmente relacionado con mediciones internacionales convergentes en su capacidad de generar riqueza dentro de un país, dado al incremento de diferentes indicadores económicos, cierta capacidad de producción y consumo de bienes y servicios.

El sistema educativo de un país se encuentra encaminado a la formación de profesionistas o técnicos en heterogéneas áreas, de ahí su evidente correspondencia con el desarrollo económico, pues estos profesionales y técnicos están llamados a ejercer sus labores dentro de un mercado económico cuyo objeto es generar mayor riqueza nacional. Así, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917) en su artículo 3.º proporciona la base jurídica que orienta el sistema educativo mexicano, al mismo tiempo que su fracción V refiere de manera expresa la coyuntura educación-desarrollo:

Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura [...]

Allí se reconoce explícitamente que la educación y sus productos representan uno de los beneficios del desarrollo, por ello es obligación del aparato estatal promover y garantizar el acceso de todos los ciudadanos hacia ella. Asunto también considerado en la política mexicana, ya que sexenio tras sexenio los planes nacionales de desarrollo parten de una base similar respecto a que “la experiencia internacional ha permitido constatar que la educación rinde frutos inmediatos al proveer a una sociedad dinámica de profesionistas, técnicos, empleados, obreros y agricultores con conocimientos y capacidades que les permiten elevar su productividad [...]” (Guidi, 1994, p. 15).

Este ideal nacional lo han impulsado organismos internacionales como el Banco Mundial (2018), a través de la financiación de diferentes proyectos educativos en el país. Organismo cuyo objetivo fundamental es abatir la pobreza mundial, en consecuencia, considera que “[la] educación es central

para el desarrollo y una llave para alcanzar las metas de desarrollo del milenio. Es uno de los más poderosos instrumentos para reducir la desigualdad y pobreza y sobre ella recae un fundamento para sostener el crecimiento económico” (Banco Mundial, 2018, párr. 15)

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) también ha señalado que la educación, incluso dentro del sistema formal, no debería ser reducida a la producción de recursos humanos calificados, pues se busca que origine una formación integral del ser humano, por lo tanto, su contribución se amplía del desarrollo económico al desarrollo social, sustentable y humano en general.

No es posible confiar a la educación el papel de proveedora de mano de obra calificada o juzgar su éxito por el número de niños y adultos que han consumido eficientemente un paquete educativo. La educación en su dimensión ética conduce a la creatividad individual, a una mayor participación en los asuntos económicos, sociales y culturales de la sociedad y, por consiguiente, a realizar una contribución más efectiva al desarrollo humano (Guidi, 1994, p. 14).

Esta concepción se ha adoptado de manera consistente en los últimos proyectos de gobierno en México, dentro de la política foxista, en su rubro denominado “La revolución educativa” se expresaba lo siguiente:

La educación es factor de progreso y fuente de oportunidades para el bienestar individual y colectivo; repercute en la calidad de vida, en la equidad social, en las normas y prácticas de la convivencia humana, en la vitalidad de los sistemas democráticos y en los estándares del bienestar material de las naciones; influye en el desarrollo afectivo, cívico y social, y en la capacidad y creatividad de las personas y de las comunidades. La educación, en suma, afecta la capacidad y la potencialidad de las personas y las sociedades, determina su preparación y es el fundamento de su confianza para enfrentar el futuro (*Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006*, 2001, apdo. 4.12).

Igualmente, durante el gobierno de Felipe Calderón, con un enfoque de sustentabilidad, se concebía la educación como uno de los ejes para el desarrollo:

[Capaz de] asegurar para los mexicanos de hoy la satisfacción de sus necesidades fundamentales como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y la protección a sus derechos humanos. [Además de facilitar] que las oportunidades para las generaciones actuales y futuras puedan ampliarse, y que el desarrollo de hoy no comprometa el de las siguientes generaciones (*Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012*, 2007, p. 23).

Aún en el gobierno de Peña Nieto se definió a la educación como motor clave del futuro del país al considerar un nuevo e interesante componente: la calidad.

El futuro de México depende en gran medida de lo que hagamos hoy por la educación de nuestros niños y jóvenes. Por tanto, es fundamental que la nación dirija sus esfuerzos para transitar hacia una Sociedad del Conocimiento. [...] Un México con Educación de Calidad propone implementar políticas de estado que garanticen el derecho a la educación de calidad para todos los mexicanos, fortalezcan la articulación entre niveles educativos, y los vinculen con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar un capital humano de calidad que detone la innovación nacional (*Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018*, 2013, apdo. III/párr. 3°).

Es evidente que desde hace varios años a la educación se le contempla a manera de un factor fundamental para el desarrollo integral de un país. Sin embargo, a la par de esta concepción imperante y, en cierto sentido, “utilitaria” de la proximidad educación-desarrollo existe un riesgo de control social inequitativo y una justificación superficial y vacía de los estratos sociales. Al respecto, décadas atrás Ivan Illich (1974) denunció: “Ese portentoso papelito llamado título o diploma se ha convertido en la posesión más codiciada [y] representa una iniciación al mundo ‘ejecutivo’ [pero a] medida que se van haciendo realidad, estos ideales se transforman en mecanismos que aseguran el sistema que ellos produjeron” (p. 25).

La escuela entonces no solo es un motor de desarrollo para cualquier nación, sino también un sistema para el desarrollo social del

individuo, por tanto, el medio legítimo de ascenso dentro de la compleja escala social, y para lo cual “en el sistema educativo se lleva a cabo la selección social” (Luhmann y Eberhard, 1993, p. 283).

Más que noción, la educación figura un instrumento de la movilidad social con el cual multiplicar oportunidades, distribuir mejor el ingreso y elevar las condiciones sociales de las mayorías: es la vía para la equidad social. No obstante, conseguir adecuadamente esos fines y una competencia libre justa, la educación por sí misma no basta, se requiere de un cúmulo de condiciones, de lo contrario su índole de vehículo de movilidad social se vuelve falsa.

Parece que precisamente lo anterior se ha buscado revertir en la actual política educativa mexicana impulsada por el gobierno del presidente López Obrador, en cuyo eje denominado “cuarta transformación” la educación es estimada a manera de un mecanismo de bienestar, no solo un elemento de desarrollo.

Economía para el bienestar. El objetivo de la política económica no es producir cifras y estadísticas armoniosas sino generar bienestar para la población. Los macroindicadores son un instrumento de medición, no un fin en sí. Retomaremos el camino del crecimiento con austeridad y sin corrupción, disciplina fiscal, cese del endeudamiento, respeto a las decisiones autónomas del Banco de México, creación de empleos, fortalecimiento del mercado interno, impulso al agro, a la investigación, la ciencia y la educación (*Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024*, 2019, p. 9).

Educación y desarrollo: variables codependientes

De lo descrito previamente, se puede deducir que en México la educación se le ha razonado como un cinético del desarrollo en el sentido más amplio del término; actualmente, a modo de un artefacto de prosperidad, pues se piensa que “tiene una influencia en el bienestar general incluso a través de sus efectos indirectos de la salud, la fecundidad, el mejor aprovechamiento de la infraestructura, la protección del medio ambiente, la cohesión social y el respeto a la diversidad cultural y los derechos humanos” (Guidi, 1994, p. 16).

Empero, es necesario ponderar esta ideología y reiterar que la educación *per se* resulta insuficiente para el logro de todos esos loables objetivos. Un sistema educativo no puede transformar una sociedad en solitario; el cambio deviene más bien de una relación dialéctica y de construcción simultánea. Cargar todo el peso del cambio y desarrollo a la escuela, sin generar un contexto de apoyo integral en toda la estructura social, no conlleva al desarrollo sino a la reproducción, lo cual de cierta forma valida la siguiente sentencia de Illich (1974):

Las escuelas aumentan el ingreso nacional por dos razones opuestas, pero igualmente explotadoras del individuo: 1) capacitan a la minoría graduada para una producción económica mayor, pero sometida siempre a la mentalidad escolar; 2) Esta minoría se vuelve tan productiva que se hace preciso enseñar a la mayoría a consumir disciplinadamente (lo cual se logra dándole alguna escolarización) (p. 28).

Efectivamente, la educación debe concebirse como transformadora, abandonando el sistema reproductorista descrito por Bordieu y Passeron (1981) acerca de una “violencia simbólica en tanto que imposición por un poder arbitrario de una arbitrariedad cultural” (p. 45). Pese a ello, pretender cambiar o desarrollar la sociedad con solo transformar las escuelas es un disfraz de reproductorismo.

La teoría crítica de la educación (Freire, 2011; 2012) ha evidenciado el mutuo condicionamiento entre la escuela y la sociedad que la produce. Entonces, la educación transformadora tampoco puede gestarse, ni medianamente, en el contexto de una sociedad autoritaria y reproductorista. El desarrollo a través de la educación resulta en una falacia cuando no se le acompaña de lo social, económico, político, científico, tecnológico y cultural; debe ser gestado a la par del desarrollo educativo, jamás como una consecuencia automática.

En la aspiración de avance de la educación convergen dos contrapuntos nítidamente identificados: la demanda social por más y mejor educación y el brío político del gobierno. Sin esa convergencia difícilmente se pueden reducir las desfavorables condiciones culturales, institucionales y financieras que propicia el rezago educativo en el desarrollo. De poco sirve el anhelo de que todo el país aprenda a leer y escribir si alberga comunidades remotas sin bibliotecas o miles de familias que nunca pensarían en adquirir un libro porque apenas cuentan con los recursos indispensables para subsistir.

Otros ejemplos: los técnicos agrícolas expertos en el uso de la maquinaria más

especializada no pueden aplicar plenamente sus conocimientos si la infraestructura tecnológica requerida no existe en el territorio; a una niña indígena conocer que constitucionalmente el hombre y la mujer poseen los mismos derechos le es insignificante si en la comunidad donde vive persiste el arreglo de matrimonios mediante dotes y las respectivas autoridades no diseñan los medios necesarios para hacer valer tal igualdad.

La semilla del cambio se encuentra en la educación, pero necesita insumos adecuados para geminar: por sí sola no crece, se seca. Esta situación al parecer la ha comenzado a comprender la comunidad internacional. En su Tercer Congreso Mundial celebrado en Jomtien, Tailandia la Internacional de la Educación (2001) reconoció que “[la] educación siempre ha reflejado y ha sido influenciada por los cambios en la economía y la sociedad, y al mismo tiempo ha actuado sobre ellos. La relación entre la educación, la economía y la sociedad es interactiva” (párr. 3).

Lo concreto del vínculo educación-desarrollo: el IDH del PNUD

El índice de desarrollo humano (IDH) es ese algo cuantitativo y concreto del vínculo educación-desarrollo sobre el cual publica anualmente el PNUD. Superficialmente, tal índice constituye, como otros, una cifra que permite establecer comparaciones internacionales (entre diferentes países) o locales (entre estados o municipios), no obstante, facilita la evaluación del logro de los objetivos planteados en cuanto al desarrollo mundial.

La comparación estadística de factores entre naciones posee antecedentes que se remontan a finales del siglo XVII, cuando se llevó a cabo un primer contraste atribuido a Gregory King del ingreso nacional de Inglaterra, Francia y Holanda; a partir del cual en 1881 Mulhall publicó la renta nacional de 18 países más. Durante el siglo XX aumentaron estos estudios referentes a economías, así que con la creación de la Liga de las Naciones y su sucesora la Organización de las Naciones Unidas (ONU) surgen las primeras patrocinadoras de trabajos comparativos sobre el ingreso nacional. Posteriormente los esfuerzos se encaminaron hacia la armonización del cálculo de este ingreso nacional y la reorganización de su tasa oficial de cambio, sobre todo buscando fidelidad en el poder adquisitivo de las monedas y el precio patrón de los bienes que lo constituyen (Méndez y Lloret, 2004).

El IDH se distingue de los cálculos estadísticos anteriores y del producto interno bruto, la balanza comercial o el desempleo por su pretensión de integralidad y de proporcionar una descripción más amplia del desarrollo nacional. Así, los estudios para determinar su valor anual se realizan desde 1990, y con ello el PNUD (que le da origen) buscaba también establecer un consenso mundial sobre un concepto más amplio de desarrollo que aquel limitado únicamente a aspectos económicos.

Desde su surgimiento este índice ha ido adquiriendo relevancia y actualmente es un parámetro importante para estudios sobre desarrollo, entre los cuales destacan los de Molina Salazar (2015) y Croda (2021). Además,

su impacto se nota cada vez más en las políticas públicas de los Estados contemporáneos que preocupados por acrecentar sus cifras de desarrollo humano y así escalar en el IDH orientan sus esfuerzos y recursos al mejoramiento de estos indicadores.

No obstante, diversos análisis del IDH reconocen que pese a buscar una comprensión integral del desarrollo, la cuantificación resultante termina siendo demasiado limitada. Al respecto, Sutcliffe (2003) concluye que si bien constituye una aportación importante y positiva, se ha sobreestimado su importancia, además de que presenta problemas no solo en la forma de definir y medir el desarrollo, sino en la que compila sus indicadores. Objeción compartida por el presente trabajo, el cual pregunta cómo la educación se integra en el IDH y si su cuantificación representa un efectivo retrato de la realidad.

De acuerdo con el PNUD (2013), dicho “índice compuesto [...] mide el promedio de los avances en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno” (p. 147), asimismo, “se construye con indicadores que en la actualidad están disponibles en todo el mundo y utiliza una metodología a la vez simple y transparente” (p. 148). En ese sentido, concibe el desarrollo como el conjunto de esas dimensiones básicas y necesarias para el pleno desenvolvimiento de las potencialidades humanas dentro de una nación, mismas que en la siguiente figura se ilustran a modo de criterios *a priori* considerados para integrar de cada uno de los índices, los cuales en suma constituyen el desarrollo humano.

Figura 1. Integración de los componentes del índice de desarrollo humano

Cálculo de los índices de desarrollo humano: presentación gráfica

Fuente: PNUD, 2013, p. 148.

El cálculo de cada índice se realiza tomando como referencia el valor máximo y mínimo obtenido en el promedio mundial determinado por el PNUD (2013). De ese modo, el componente vida larga y saludable se mide a través del índice de esperanza de vida, cuyo único indicador radica en los años de vida desde el nacimiento reportados por cada país; sucede lo mismo con el producto interno bruto (PIB), calculado mediante un solo indicador: el PIB per cápita (ingreso promedio de la población de un país) cotizado en dólares y aplicando la siguiente fórmula (p. 3):

$$\text{Índices de la dimensión} = \frac{\text{valor real (menos) valor mínimo mundial}}{\text{valor máximo mundial (menos) valor mínimo mundial}}$$

Finalmente, estos dos índices, junto con el de educación, se integran proporcionalmente para originar el índice de desarrollo humano de la siguiente forma (PNUD, 2013, p. 3):

$$\text{IDH} = (I_{\text{Vida}}^{1/3} \cdot I_{\text{Educación}}^{1/3} \cdot I_{\text{Ingreso}}^{1/3})$$

Aunque el análisis crítico de los índices de esperanza de vida y PIB no constituye el fin de este artículo, cabe mencionar lo exagerado de considerar que existe “vida larga y saludable” en un país solo porque su esperanza de vida medida en años es alta o que el “nivel digno de vida” depende únicamente de los ingresos promedio de un país.

Otro punto debatible del cálculo del IDH recae en que se basa en una media de datos, por consiguiente, resulta poco ilustrativa de la

totalidad de una sociedad a la cual subyacen tanto grupos sociales minoritarios con cocientes altos en ingresos o escolaridad como grupos mayoritarios con parámetros mínimos en los mismos rubros, es decir, cuando se presenta tan marcada desigualdad social, el propio PNUD publica a la par del IDH el índice de desarrollo humano ajustado por la desigualdad (IDH-D):

El IDH-D ajusta el valor del IDH según la desigualdad en la distribución de cada dimensión a lo largo de toda la población. Se basa en un conjunto de índices compuestos sensibles a la distribución [y a la vez] da cuenta de las desigualdades en las dimensiones del IDH, ajustando el valor promedio de cada dimensión según su nivel de desigualdad. [Será] idéntico al IDH si no hay desigualdad entre las personas, pero mientras mayor sea la desigualdad menor será el valor del IDH-D y, por lo tanto, mayor la brecha con el IDH. En este sentido, [...] es el nivel real de desarrollo humano (considerando las desigualdades), mientras que el IDH puede considerarse como el índice de desarrollo humano “potencial” que podría lograrse de no haber desigualdad. La “pérdida” en el desarrollo humano potencial debido a la desigualdad está dada por la diferencia entre el IDH y el IDH-D, y se expresa en términos porcentuales (PNUD, 2013, p. 3).

La educación es uno de los pilares considerados por el PNUD para alcanzar el desarrollo humano; estimación gestada paulatinamente desde hace algunos años en México. Mientras los orígenes de su índice se hallan a partir de

2010 en la tasa de alfabetización de adultos y la tasa combinada bruta de matriculación en educación primaria, secundaria y terciaria, su cálculo cambió de forma radical y actualmente se determina por medio de dos nuevos indicadores: años promedio de escolaridad y los años esperados de escolaridad.

El primero refiere al número regular de años de formación académica oficial dentro del sistema educativo que tiene la población de un país; el segundo indica la cantidad de años de educación que un niño se espera reciba dada la tasa de matriculación vigente. Además, cada una de estas tasas se convierten en índice mediante las fórmulas previamente citadas, y posteriormente se integran al índice de educación.

Es preciso realizar algunas aclaraciones respecto a estos niveles de educación según la UNESCO (2017): la enseñanza primaria cubre elementos básicos de la educación y se imparte en escuelas elementales o primarias; la enseñanza secundaria abarca la instrucción general o especializada (o ambas) y se brinda en colegios de enseñanza media, escuelas secundarias, centros escolares de formación docente del nivel e instituciones de formación técnica o profesional, así como la enseñanza terciaria se ofrece en universidades, escuelas superiores de pedagogía y centros de formación profesional superior donde se exige como condición mínima de admisión haber egresado de las escuelas de segundo nivel o la certificación de estudios en un nivel educativo equivalente.

Limitaciones y perspectivas del índice de educación

La articulación educación-desarrollo es reconocida en México dentro de sus políticas educativas y legislación vigente, de la misma manera, organismos internacionales como la ONU y el Banco Mundial entienden que la contribución de tal vínculo va más allá de un simple aporte de recursos humanos para el desarrollo económico.

Una de las principales aportaciones del IDH diseñado por el PNUD radica en sentar que el desarrollo debe ser concebido de manera integral, de allí el establecerle un parentesco conceptual no solo con la educación, sino también con factores como la salud y calidad de vida. Igualmente de provecho ha resultado buscarle indicadores objetivos que lo describan y, a la vez, propicien acciones estatales que impulsen progresos en tales componentes. Sin embargo, una sobrestimación de tal cuantificación puede conducir a una simplificación ingenua de la realidad, y a conclusiones erróneas.

En principio, se juzga inapropiado que con la reconfiguración del IDH en 2010 se haya sustituido el “índice de alfabetización”, si bien adolecía de precisión semántica y en el devenir de las condiciones actuales de vida su llana definición de “saber leer y escribir” resulta limitado para la participación activa en la sociedad, la alfabetización, conforme se entendió en la declaración de Hamburgo sobre la educación de adultos, comprende “los conocimientos y capacidades básicas que

necesitan todas las personas en un mundo que vive una rápida evolución, es un derecho humano fundamental. En toda sociedad es necesaria por sí misma y como fundamento de los demás conocimientos que la vida diaria requiere” (Instituto de la UNESCO para la Educación, 2018, p. 11).

Es decir, en vez de eliminar la consideración de ese dato, hubiese convenido más fomentar la integralidad de su estudio a partir de un término más completo, buscar la forma de medir una alfabetización entendida como poseer los conocimientos y habilidades básicas que se necesitan para participar en el mundo, noción más adecuada a la realidad actual donde lo digital y emocional son una necesidad latente.

Los indicadores de promedio de años de escolaridad y los años esperados de estudio se apoyan fundamentalmente en la matriculación dentro de la educación oficial. Desafortunadamente, un sesgo significativo del índice de matriculación en la comparación internacional involucra al factor de edad escolar, similar en la mayoría de los casos, pero dado que no todos los países cuentan con sistemas educativos iguales, tampoco contemplan la misma edad escolar oficial para cada uno de sus niveles educativos. Pese al PNDU contemplar una estandarización de las características para cada nivel, no aplica la misma operación con las edades escolares.

Amén de lo anterior resulta exagerado el salto de años de escolaridad a índice de educación, ya que el primero solo cuenta los años cursados por los estudiantes inscritos en las escuelas, por tanto, en absoluto se puede

deducir si asisten, acreditan o reciben una verdadera educación de calidad o de excelencia conforme la propuesta nacional.

El PNDU además no distingue entre la cantidad de alumnos con primera matriculación y aquellos repetidores o sin la edad ideal para cada uno de los grados, aun cuando “los datos muestran que los estudiantes cuyas edades están por ‘encima de lo normal’ tienen más problemas en lectura, matemáticas y ciencias que sus compañeros de clase, lo que sugiere que la repetición no ayuda mucho a mejorar las capacidades de los alumnos que repiten uno en varios años” (Parker, 2018, p. 45).

Las condiciones de estudio son otro aspecto a considerar. México ha incrementado su cobertura en educación básica de 68.1% en 1994 a casi 100% en la actualidad (INEE, 2018) no obstante, este significativo avance en matriculación tampoco implica que la educación se imparta en condiciones idóneas. Particularmente, la aún vigente pandemia por COVID 19 ha puesto en juego todas las capacidades de adaptación del sistema educativo nacional y sus actores.

El desempeño de los estudiantes en evaluaciones internacionales es un punto de referencia para ubicar los niveles de aprendizaje de cada país en el contexto mundial. Pero los resultados del aprendizaje en dos de esas evaluaciones –el Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias (TIMSS) y el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)– constituyen otro aspecto bajo el cual poco o nada dice el indicador de

años de estudio. Finalmente, todos los resultados comentados se basan en la educación formal, por eso conviene recordar lo mencionado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2019), comúnmente conocido como UNICEF:

La educación no comienza cuando el niño traspone el umbral de la escuela primaria ni finaliza cuando suena la campana y terminan las clases. El aprendizaje comienza al nacer; ocurre en la familia, en los vecindarios, en las comunidades, durante el juego. Los maestros en la vida son los padres, madres, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, lugares de trabajo y medios de difusión (p. 56).

El concepto del IDH y el de la educación únicamente vinculada a su aspecto formal es exiguo e inoperante si se ignora por completo las características culturales del contexto. El impacto y la resonancia internacional de tal índice ha provocado que diversos países participantes orienten sus políticas públicas hacia el incremento de los indicadores que lo conforman, de ahí la relevancia de comprender la educación como parte del desarrollo. Sin embargo, si su incorporación es simplista como los años de escolaridad promedio de la población, la única política impulsada ahí es la cobertura, con lo cual se deja totalmente de lado el contenido e impacto de la educación, sus efectos y aprendizajes en la vida de los educandos.

De acuerdo con el informe de desarrollo humano 2019 del PNUD, entre los países en las franjas de desarrollo humano “alto” y

“muy alto” destacan naciones tan diversas como Trinidad y Tobago (0.799), Suriname (0.724), México (0.767), Francia (0.891), Barbados (0.813), Uruguay (0.808). Aunque valdría la pena preguntarse si esos números reflejan la realidad educativa de cada país y la contribución de la educación al desarrollo humano nacional.

Concluyendo...

Evidenciado en diversos y recientes artículos, discursos, legislación y tratados, la teoría y la política nacional e internacional conciben la educación a modo de un instrumento para el desarrollo económico, social y humano, así como un medio para multiplicar oportunidades y elevar las condiciones sociales de las mayorías.

No obstante, en algunos casos sobreestiman la influencia de la educación en el desarrollo; su relación es más bien dialéctica e influenciada por múltiples aspectos: se requiere de un cúmulo de condiciones para alcanzar el desarrollo pleno y la educación es solo una de ellas.

El PNUD busca con una perspectiva integral definir cuantitativamente el desarrollo, por ello vía los indicadores vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno cimienta su índice de desarrollo humano que, aún con sus virtudes, es simplificado en demasía por la construcción misma de sus indicadores, lo cual converge en una visión escindida de la realidad.

En el índice de educación, particularmente, los años promedio de estudio no reflejan la calidad y el impacto del proceso

de aprendizaje. Aunado, entre los países con desarrollo humano y educación “altos” y “muy altos” se desconoce si tales calificaciones podrán mantenerlas al involucrar aspectos como la eficiencia en la trayectoria escolar, los tipos de escuelas y los resultados de aprendizaje en otras pruebas internacionales.

Dados los conceptos que maneja el índice en su clasificación y el impacto a la vez de ésta en la imagen internacional de los Estados nación, es común que los gobiernos vuelquen

sus políticas públicas en el incremento de los valores de dichos indicadores. Visión limitada cuyo efecto perjudicial inmediato al interior de la educación consiste en un mayor énfasis en su cobertura que en su calidad, es decir, peligro latente de impulsar la acumulación de años escolares sin que estos se reflejen necesariamente en el desarrollo de competencias para la vida profesional. Tópico abierto únicamente en este texto para profundizarlo, o bien se profundice, en futuros estudios. ♦

Referencias

- Banco Mundial. (15 de mayo de 2018). *Education and the World Bank* (traducción personal: *La educación y el Banco Mundial*). Retrieved from <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/O,,menuPK:282391-pagePK:149018-piPK:149093-theSitePK:282386,00.html>, [fecha de consulta 25 de noviembre de 2021].
- Bordieu, P. y Passeron, J. C. (1981). *La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza*. Barcelona: Editorial Laia.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). [Última reforma publicada 28-05-2021]. *Diario Oficial de la Federación*. Recuperado de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
- Croda, R. (2021). *Derecho humano al desarrollo: análisis doctrinal y normativo desde el caso mexicano*. México: Fondo Editorial para la Investigación Académica FONEIA.
- Freire, P. (2011). *La educación como práctica de la libertad*. México: Siglo XXI Editores.
- Freire, P. (2012). *Pedagogía de la autonomía*. México: Siglo XXI editores.
- Guidi, G. (1994). *Educación para hoy, educación para mañana*. México: Ediciones Castillo.
- Illich, I. (1974). *En América Latina ¿para qué sirve la escuela?* México: Ediciones Búsqueda.
- Instituto de la UNESCO para la Educación. (1997). *La educación de las personas adultas: la declaración de Hamburgo, la Agenda para el Futuro*. 5.a Conferencia Internacional de Educación de Adultos, Hamburgo, Alemania. Recuperado de <https://www.unesco.org/education/uie/confintea/declaspa.html>, [fecha de consulta: 13 de noviembre de 2021].

- Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. (2018). *La educación obligatoria en México. Informe anual 2018*. México: INEE. Recuperado de <https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2018/12/P1I243.pdf>
- Internacional de la Educación. (28 de julio de 2001). *Resolución sobre educar en una economía global*. Acerca de la Internacional de la Educación [sitio web]. Recuperado de <https://www.ei-ie.org/es/item/21497:resolucion-sobre-educar-en-une-economia-global>
- Luhmann, N. y Eberhard, K. (1993). *El sistema educativo: problemas de reflexión*. México: Universidad de Guadalajara; Universidad Iberoamericana.
- Méndez, E. y Lloret, M. (2004). Comparación internacional: el índice de desarrollo humano para 20 países latinoamericanos (1980-2005). *Observatorio de la Economía Latinoamericana*, 30, 1-24. Recuperado de <http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/85/7/Mendez-Lloret.pdf>
- Molina Salazar, R. E. (2015). El Índice de Desarrollo Humano como indicador social. *Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences*, 44(4), 127-143. Recuperado de <https://revistas.ucm.es/index.php/NOMA/article/view/49298/45923>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Oficina Internacional de Educación. (2017). *Datos Mundiales de Educación (7.a edición 2010-11)*. [IBE/2010/CP/WDE/cu]. Recuperado de http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Cuba.pdf
- Parker, S. (2018). *Pobreza y educación en México*. Recuperado de http://www.undp.org.mx/IMG/pdf/Pobreza_1_Susan_W-_Parker.pdf [fecha de consulta 20 de abril de 2019].
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2013). *Informe de desarrollo humano 2013. El ascenso del sur: progreso humano en un mundo diverso* (trad. Translation Back Office, Córdoba, Argentina). Canadá: Gilmore Printing Services. Recuperado de <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HDR2013%20Report%20Spanish.pdf>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2019). *Panorama general: Informe sobre Desarrollo Humano 2019*. Nueva York: ONU.
- Presidencia de la República. (30 de mayo de 2001). *Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. La revolución educativa*. Recuperado de <http://pnd.presidencia.gob.mx/index.php?idseccion=39> [fecha de consulta 14 de marzo de 2013].
- Presidencia de la República. (19 de enero 2010). *Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012: Desarrollo humano sustentable*. Recuperado de <http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/desarrollo-humano.html> [fecha de consulta 14 de marzo de 2013].

»» El vínculo educación-desarrollo: análisis crítico de la integración del informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
José Francisco Báez-Corona, Mauricio Lascurain-Fernández
y Arturo Miguel Chipuli-Castillo

Presidencia de la República. (27 de julio de 2013). *Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: México con educación de calidad*. Recuperado de <http://pnd.gob.mx/> [fecha de consulta 20 de febrero de 2022].

Presidencia de la República. (12 de julio de 2019). *Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024*. Recuperado de <https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf> [fecha de consulta 20 de febrero de 2022].

Sutcliffe, B. (1993). Desarrollo humano: Una valoración crítica del concepto y del índice. *Cuadernos de Trabajo Hegoa/Lan-Koadernoak Hegoa*, 11, 5-72. Recuperado de <https://ojs.ehu.eus/index.php/hegoa/issue/view/968>

UNICEF. (2019, 17 de abril). *Comenzamos el siglo XXI*. Recuperado de <http://www.unicef.org/spanish/sowc00/cent3.htm>